

НИКУЛИНА СОФЬЯ АНДРЕЕВНА

студентка 4-го курса юридического факультета,
Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации, Москва, Россия
e-mail: sofya_nikle@mail.ru

Научный руководитель:**КЫРЛАН МАРЧЕЛ ГЕОРГИЕВИЧ**

к.ю.н., старший преподаватель Департамента правового
регулирования экономической деятельности, Финансовый
университет при Правительстве Российской Федерации

SOFYA A. NIKULINA

4th-year student of the Faculty of Law
of the Financial University under the Government
of the Russian Federation, Moscow, Russia
e-mail: sofya_nikle@mail.ru

Scientific supervisor**MARCHEL G. KYRLAN**

Candidate of Law, Senior Lecturer of the Department
of Legal Regulation of Economic Activity, Financial University
under the Government of the Russian Federation

К ВОПРОСУ ОБ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКОВ В РОССИИ

ON THE ISSUE OF INVESTMENT ACTIVITY OF BANKS IN RUSSIA

Аннотация. В статье рассматривается инвестиционная деятельность банков, в частности коммерческих.

Актуальность данной темы определяется повешенным спросом на возможность получения пассивного дохода, что является интересным как для обычных граждан, так и для банков. И несмотря на то, что инвестиционная деятельность — довольно новое понятие, которое еще недостаточно понятно многим людям, уже наблюдается активное развитие данного института, есть определенные результаты как со стороны коммерческих банков, так и со стороны физических лиц, осуществляющих инвестиционную деятельность с помощью банков.

Основной целью работы является выявление проблем инвестиционной деятельности коммерческих банков и предложение возможных путей решения.

Abstract. The article deals with the investment activities of banks, in particular commercial ones.

The relevance of this topic is determined by the increased demand for the possibility of obtaining passive income, which is interesting for both ordinary citizens and banks. And despite the fact that investment activity is a rather new concept, which is still not sufficiently understood by many people, the active development of this institution is already observed, there are certain results both from commercial banks and from individuals carrying out investment activities with the help of banks.

The main purpose of the work is to identify the problems of investment activities of commercial banks and offer possible solutions.

Рассматриваемые проблемы. В статье рассматриваются два возможных варианта инвестиционной деятельности банков: когда инвестируют с помощью банков и они, в свою очередь, выступают посредниками, и когда инвестируют непосредственно сами банки. Выделяются правовые проблемы, а также экономические, а также некоторые организационные, с которыми приходится сталкиваться на практике реализации самой инвестиционной деятельности.

Используемые методы. Помимо использования общенаучных методов исследования, будут также применяться и специальные юридические и экономические методы.

Выводы. Проведен анализ инвестиционной деятельности как самих коммерческих банков, так и иных лиц, осуществляющих инвестиционную деятельность с помощью таких банков (в качестве посредников). Были выделены определенные проблемы, сложившиеся в ходе осуществления такой инвестиционной деятельности, и как следствие этому — предложены пути совершенствования данного процесса, поскольку инвестиционная деятельность набирает популярность и является одним из ключевых инструментов поддержания экономики страны.

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная деятельность, инвестор, инвестиционная деятельность банков, банк, коммерческий банк, инвестиционный банкинг.

The problems under consideration. The article discusses two possible options for the investment activities of banks: when they invest with the help of banks and they, in turn, act as intermediaries, and when the banks themselves invest directly. Legal problems are highlighted, as well as economic, as well as some organizational ones that one has to face in the practice of implementing the investment activity itself.

The methods used. In addition to using general scientific research methods, special legal and economic methods will also be applied.

Conclusions. An analysis of the investment activity of both the commercial banks themselves and other persons carrying out investment activities with the help of such banks (as intermediaries) was carried out. Certain problems that have arisen during the implementation of such investment activities were highlighted, and as a result, ways to improve this process were proposed, since investment activity is gaining popularity and is one of the key tools for supporting the country's economy.

Keywords: investment, investment activity, investor, investment activity of banks, bank, commercial bank, investment banking.

ВВЕДЕНИЕ

Инвестиции и инвестиционная деятельность являются важнейшими составляющими экономической политики страны. На данном этапе инвестиционная деятельность в России ещё не слишком «популярна», поскольку в нашей стране рыночная экономика установилась относительно недавно. Институт инвестирования ещё не закрепился в обществе и не имеет всестороннего правового регулирования, но несмотря на определенные сложности, он активно развивается, и уже показывает

определенные результаты. Именно поэтому так важно разобраться в проблемах инвестиционной деятельности банков в России и определить возможные пути их решения.

Для анализа данной темы за основу было взято диссертационное исследование М. Кырлана, которое посвящено правовому регулированию инвестиционной деятельности в банковской сфере. В данной работе раскрываются теоретические аспекты инвестиционной деятельности, а также определяется субъективный состав и формы данной деятельности в банковской сфере.

Настольная книга банковского аналитика С. Фроста также является базовым материалом, исследование которого необходимо для более полного и всестороннего понимания исследуемой темы. Помимо этого, нельзя не отметить работы таких авторов, как А.И. Немеш, Е.А. Бибилова, В.В. Миндрон, З.И. Филаретова, которые пишут об инвестиционной деятельности российских коммерческих банков.

С.М. Ильясов в своей статье указывает, какую роль играет инвестиционная деятельность в стимулировании банковской системы. Данный аспект для данной работы также немаловажен, поскольку, в целом, сейчас инвестиционная деятельность выходит на новый уровень и становится актуальной для многих субъектов российского правового поля, в том числе и для коммерческих банков.

О. Ю. Донецкая и В.В. Петрушова описывают текущее состояние инвестиционной деятельности банков в Российской Федерации на 2020 год, тем самым дая почву для размышления о дальнейшем развитии инвестиционной деятельности коммерческих банков.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Поставленная цель в данной работе будет достигаться при помощи следующих методов исследования: общенаучные методы — такие как анализ, синтез, в некоторых случаях — индукция и дедукция. Данные методы являются основными, поскольку при исследовании инвестиционной деятельности коммерческих банков сначала анализируется научный материал по данной теме, а потом синтезируется в определенный научный материал. Индукция и дедукция используются для мыслительных процессов, когда строятся те или иные умозаключения по поводу процесса инвестиционной деятельности банков. Также в дополнении к общенаучным методам исследования будут применяться такие методы, как обобще-

ние, системный метод, сравнение. Системный метод и метод сравнения используются при рассмотрении двух различных форм инвестиционной деятельности банков: когда банк инвестирует непосредственно, и когда выступает в качестве посредника при инвестировании третьих лиц. По итогу используется метод обобщения, который соединяет все идеи, изложенные в работе, и формулирует единое заключение автора.

ОБСУЖДЕНИЕ

Первым делом, следует отметить, что инвестиционная деятельность, несмотря на недоверие со стороны основной массы населения, решает большое количество задач экономики, например:

- Эффективное использование финансовых активов;
- Укрепление финансовой устойчивости и ликвидности;
- Регулирование финансовых рисков (например, риск несостоятельности и потери активов банка, риск ликвидности, рыночный риск).

Рассматривая инвестиционную деятельность конкретно в банковской сфере, то есть с непосредственным участием банков, необходимо отметить, что данный процесс имеет свою специфику, свои особенности и кардинально отличается от иных направлений как инвестиционной, так и банковской деятельности. Важно отметить, что в данной работе инвестиционная деятельность охватывает лишь определенную «площадь», именуемую финансовым рынком, в силу такого специфичного субъекта, как банк. В настоящее время необходимо, чтобы коммерческие банки были финансово устойчивыми, ибо именно коммерческие банки создают аккумуляцию и распределение финансовых ресурсов между физическими лицами и теми, кто осуществляет предпринимательскую деятельность. Это, в свою очередь, отражается на темпах экономического роста государства. Помимо

этого, политика банка в сфере инвестиций должна образовываться в соответствии с потребностями клиентов, иными словами, быть клиент-ориентированной. Это будет повышать конкурентоспособность самого банка и будет содействовать росту финансовой устойчивости.

Таким образом видно, что инвестиции — эффективный инструмент развития и стимулирования экономики. Однако потенциал данного инструмента в России используется не в полном объеме, что и обуславливает актуальность заданной проблемы.

Прежде, чем вести логические рассуждения, необходимо обозначить основные понятия, которые будут использоваться в данной работе.

Важно отметить, что в нормативно правовых актах отсутствует легальное закрепление таких понятий, как инвестиции в банковской сфере, а также инвестиционной деятельности в банковской сфере, что в свою очередь является одной из проблем, о которой будет упомянуто далее.

В законодательстве, конечно, можно найти определение «инвестиции» и «инвестиционная деятельность», однако опять же, в одном законе будет дано одно определение, а в другом совсем иное, которое будет раскрывать совершенно другие признаки. Также акты в сфере банковского права не дают какой-либо конкретики в данном вопросе, невозможно выделить легальных признаков именно для инвестиционной деятельности в банковской сфере.

В свою очередь, Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» определяет инвестиции как денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффект.

Иными словами, понятие «инвестиции» включает в себя и деньги, и другие ценности — имущественные права, ценные бумаги и прочее, все то, что может быть вложено в развитие бизнеса для получения выгоды в будущем [1].

Соответственно, под инвестиционной деятельностью понимается вложение инвестиций и осуществление практических действий в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта.

Инвестором, то есть субъектом инвестиционной деятельности, является лицо, которое вкладывает денежные средства с целью получения дохода. Инвестором может быть кто угодно: физическое лицо, индивидуальные предприниматель, организация, да даже государства. К числу субъектов инвестиционной деятельности относятся в том числе и коммерческие банки.

Говоря о коммерческих банках, необходимо отметить, что в рамках законодательного определения они попадают в категорию юридических лиц. Вместе с тем инвестиционная деятельность такого субъекта имеет ряд характерных особенностей. Капитальные вложения, как правило, решают не текущие, а стратегические задачи, что предполагает инвестирование на длительный период. Из этого вытекает факт того, что вложения делаются в крупные проекты. Это обуславливается и целями, которые ставит перед собой банк: сохранность и прирост средств, диверсификация активов и повышение ликвидности банка. При этом коммерческому банку важно учитывать потребности клиентов, формировать инвестиционную политику с их учетом, поскольку это будет способствовать финансовой устойчивости организации в долгосрочной и краткосрочной перспективе. Вместе с тем инвестиционная деятельность банков имеет и иной аспект, связанный с осуществлением их макроэкономической роли как финансовых посредников. В этом качестве банки помогают удовлетворить

потребность хозяйствующих субъектов в инвестициях. Спрос на них в условиях рыночной экономики возникает в денежно-кредитной форме. Кроме того, банки дают возможность превратить сбережения и накопления в инвестиции [2].

Инвестиционную деятельность банков можно условно поделить на две группы: инвестиционная деятельность с помощью банков и инвестиционная деятельность самих банков. В первом случае речь идёт о том, что коммерческий банк может предоставить своим клиентам инструменты для осуществления инвестиций. Это позволит ему привлечь дополнительную массу денежных средств клиентов, а последним — самим стать субъектами инвестиционной деятельности, получать пассивный доход и популяризировать данную деятельность. Также это обеспечит большее количество проектов, нуждающихся в инвестировании финансами. При этом не исключается возможность пользоваться данными инструментами и самим банкам.

Во втором случае речь идёт о банках, как о персональных субъектах инвестиционной деятельности. Традиционно основной деятельностью банков является кредитование, а значит большая часть доходов поступает именно от этого. Однако помимо кредитования доходы могут формироваться благодаря банковским инвестициям. Они опосредуют использование временно свободного финансового капитала в виде кредитования или финансирования капиталовложений в реальные активы для обслуживания воспроизводственного процесса [1]. Инвестиционный банкинг — это не только финансирование одного направления деятельности или одного проекта. Как раз таки наоборот, подразумевается о некой совокупности проектов, комплексе услуг инвестиционного характера.

Выделяются следующие направления инвестиционного банкинга:

- операции на рынке ценных бумаг (это могут быть как прямые (капитальные) инвестиции в форме ценных бумаг, так и портфельные вложения в акции, облигации, активы других организаций и прочие ценные бумаги с целью наращивания финансового капитала, получая доход в виде дивидендов) [3];
- корпоративное финансирование (вложения в капитал корпораций, которые окупятся в последствии);
- проектное финансирование (предоставление клиентам кредитных продуктов с целью финансирования или рефинансирования инвестиционных проектов).

Вкладывая свои активы, банк предполагает, что за счет их окупаемости его финансовое положение, как коммерческой организации, будет улучшено за счёт притока прямых и косвенных доходов. Но всегда есть риск вложить «не туда», поэтому отдаленно инвестиционную деятельность можно сравнить с предпринимательской деятельностью банков. В процессе инвестирования коммерческие банки сталкиваются с такими основными рисками, как потеря или несбалансированность ликвидности, недостаточности долгосрочных ресурсов (клиенты могут досрочно отозвать вклад), изменение курса ценных бумаг и валют. Также актуальным остаётся риск невозврата вложенных средств и недополучения ожидаемых процентных доходов. Помимо этого, всегда есть шанс столкнуться с пробелами в законодательстве, которые могут восполниться в судебном производстве не в пользу банка, и со снижением «деловой активности» [4].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Именно банки, среди всех участников финансового рынка, показывают системный рост оборота ценных бумаг и прогресс количества операций, проведенных с объектами инвестиций. Потому видится нецеле-

сообразным приравнивать коммерческие банки к юридическим лицам в рамках инвестиционной деятельности. Соответственно, учитывая особенности данного субъекта, можно выявить и ряд характерных для него проблем.

Во-первых, выделяется юридическая проблема. Законодательство, во-первых, не дает легального определения таких понятия, как «инвестиции в банковской сфере» и «инвестиционная деятельность в банковской сфере»; во-вторых, законодатель дает разные определения инвестиций и инвестиционной деятельности в каждом нормативно правовом акте, посвященном инвестициям, что усложняет, в первую очередь, само понимание этого процесса, а также регулирование действий. Проблему законодательного регулирования также поддерживает ..., говоря, что такие проблемы выражены «отсутствием специального закона по функционированию инвестиционных банков и одновременным расширением спектра операций банков» [8]. Помимо этого, законодательство не регулирует взаимоотношения между субъектами инвестиционной деятельности, предполагая, что они всё решат самостоятельно на основании заключенного договора и в соответствии с нормами Гражданского Кодекса, что лишает субъектов особых гарантий в сфере крупных капиталовложений, подкрепляя риск. Как причинно-следственная связь, из этого положения (о несовершенстве законодательства) вытекает отсутствие специалистов в финансовой сфере. Не хватает как аналитиков (экономический аспект), которые могут грамотно проанализировать рынок и сделать верные выводы по поводу эффективности инвестиционных вложений, так и юристов (правовой аспект), которые могут грамотно составить упомянутый гражданский договор или вести судебное производство в данной сфере. Проведение некачественного анализа неквалифицированными специалистами является одной

из проблем осуществления инвестиционной деятельности банка и может привести к снижению доходности и ликвидности деятельности коммерческого банка в целом [5]. При этом юридическая база, которая формирует основы ведения национальной экономики, делает неблагоприятным климат для любой инвестиционной деятельности в целом. Здесь идёт речь о том, что институту инвестирования крайне сложно действовать в жестких рамках экономического регулирования без отсутствия специальной регламентации своей сферы. В экономические сложности входит: ужесточение нормативов Банком России, нестабильная ставка рефинансирования (также называемая учетная ставка Центрального Банка), рост ключевой ставки, что в совокупности повышает риск вложения инвестиций.

Во-вторых, выделяется так называемая проблема рынка. Её суть в том, что направленность рыночной экономики предполагает желание извлечения личной выгоды и прибыли всеми её субъектами, в том числе и коммерческими банками, которые могут располагать достаточно большими инвестиционными активами. На этой почве капитальные вложения преимущественно вкладываются в инвестиционные проекты, предполагающие максимизацию прибыли. Внимание финансированию самой экономики (сферу промышленности, инфраструктуры муниципалитетов, транспорта) практически не уделяется. Соответственно, и вложения активов делаются по большей части в крупные проекты, совсем не обращая внимания на небольшие и микро-проекты, которые бы могли принести высокую окупаемость менее больших вложений. Из-за отсутствия к ним достаточного внимания они вынуждены закрываться либо искать инвесторов вне отечественной экономики.

Третьей проблемой российского банковского сектора является отсутствие своей национальной системы оценки инвестиционного климата. Инвесторы, намереваясь

вложить средства, основываются на оценках различных фирм, формирующих отчеты по инвестиционной деятельности многих стран, в том числе и России. Зачастую такая информация не достоверна, ведь оценка инвестиционного климата дается зарубежными специалистами без участия российских экспертов и без учета национальных особенностей рынка [6].

Также можно выделить то, что на современном этапе коммерческие банки могут привлекать прибыль, предлагая инструменты инвестирования своим клиентам. Таким образом, банк мог бы осуществлять вложения в собственные проекты, а его клиенты — в другие проекты через него, принося средства в финансовые активы банка. Сложность состоит в том, что банки, даже располагая данными инструментами, используют их лишь для собственных действий на рынке. В то же время, при предложении такого способа пассивного заработка клиентам можно столкнуться со следующей сложностью: знания населения в данной области минимальны, а потому поддержка такой программы, скорее всего, обойдется банку в убыток, если не обеспечить потенциальных инвесторов информацией в данной сфере. В настоящее время подобные курсы предлагает лишь Тинькофф банк.

После анализа проблем, существующих в сфере инвестиционной деятельности коммерческих банков, предлагается ряд мероприятий, которые позволят разрешить (либо свести к минимуму) существующие проблемы, а также улучшат инвестиционную активность банков, их ликвидность и финансовую устойчивость, что положительно скажется и на всей системе национальной экономики в целом.

1. Необходимо ввести в законодательство определение видов инвестиций, сфер их правового регулирования и государственных гарантий защиты долгосрочных вложений, а также порядок государ-

ственного регулирования инвестиционной деятельности таких субъектов, как коммерческие банки, потому что сама их природа не позволяет оставлять их на равне с компаниями на фондовом рынке России.

2. Создание льготных условий для субъектов, ведущих инвестиционную деятельность. Здесь, в частности, предлагается решить проблемы, вызванные государственным регулированием. Политику Центрального Банка может и не изменить, но у государства всегда есть возможность сделать льготы в виде пониженного налога. Данное действие послужит средством косвенного стимулирования всех субъектов инвестиционной деятельности, в том числе и коммерческих банков.
3. При повышении активности инвесторов, в том числе и коммерческих банков, а также при стимулировании данного института, необходимо понимать, что вероятнее всего возрастет и рост мошенничества в данной области. Важно предвидеть это и внести соответствующие изменения в законодательство. Уголовный Кодекс Российской Федерации предусматривает классификацию преступлений в сфере мошенничества (ст. 159, ст. 159.1, ст. 159.2, ст. 159.3, ст. 159.4, ст. 159.5, ст. 159.6), а потому есть необходимость определения основных направлений ответственности субъектов банковской инвестиционной деятельности.
4. Необходимо наладить сотрудничество между банками разных уровней, чтобы они могли объединять капитальные вложения и финансировать очень крупные проекты, например, в форме инвестиционного товарищества. Но тогда требуется внести соответствующие изменения в данный закон: убрать обязательное условие об обособленном имуществе, разрешить выступать в роли товарищей

- юридическим лицам и т. д. Либо разработать кардинально новую форму такого договора, которая будет закреплена законодательно и которую можно будет применить к коммерческим банкам.
5. Также интерес представляют различные программы инвестирования, реализуемые коммерческими банками для своих клиентов. В частности, можно поставить проблему инвестиционной деятельности при помощи самих коммерческих банков, что введёт в данную сферу намного большее количество субъектов (помимо банков будут задействованы как физические, так и юридические лица), которые будут использовать данные инструменты. В качестве примера можно привести российский банк «Тинькофф», который на настоящий момент является самым популярным сервисом, предоставляющий доступ к инвестированию и обучению. Однако его программа остаётся довольно примитивной и не вызывающей интерес у людей, которые никогда с этим не сталкивались. Людям можно предложить что-то такое, где они попробуют инвестировать активы, хранящиеся в бан-

- ке, без рисков для себя. Это может быть как кэшбэк с покупок, так и округление остатка (программа «инвесткопилка»).
6. Повышение уровня компетенций кадрового состава коммерческих банков. Хорошие специалисты помогут проводить грамотный анализ рынка и вести соответствующие экономические и юридические дела.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Учитывая современную геополитическую обстановку и нестабильность в сфере внешней экономики естественно, что уровень инвестиций банков в какие-либо проекты снижается. Поэтому именно данный этап является наиболее подходящим для инвестирования в национальную экономику, что вполне возможно при должной поддержке от государства и принятии соответствующих нормативных правовых актов. Инвестиционный потенциал коммерческих банков, по оценке Центрального Банка, используется далеко не полностью, а потому за счёт эффективного его использования можно поднять уровень национальной экономики страны.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Кырлан М. *Правовое регулирование инвестиционной деятельности в банковской сфере: дис. на соискание уч. степени канд. юр. наук, 12.00.03.* — Финансовый университет при Правительстве РФ, Москва, 2022 — 193 с.
2. Немеш А. И. *Инвестиционная деятельность коммерческих банков. Экономика и управление в XXI веке: тенденции развития.* — 2015. — № 25. — С. 178–183
3. Филаретова З. И. *Инвестиционная политика банков на рынке ценных бумаг / З. И. Филаретова // Современные проблемы социально-гуманитарных наук.* — 2017. — № 2(10). — С. 117–122. — EDN YPAXQL.
4. Бибикова Е. А. *Инвестиционная деятельность российских коммерческих банков и их финансовая устойчивость // Известия ВУЗ.* — 2020.
5. Мандрон В. В. *Инвестиционная деятельность российских банков и проблемы ее осуществления // Молодой ученый.* — 2016. — № 28 (132). — С. 486–491.
6. Волощенко Л. М., Кирилзлеева А. С. *Теоретические аспекты инвестиционной деятельности коммерческих банков, проблемы инвестирования и пути их решения // Научный результат. Экономические исследования.* — 2016. — № 3.

7. Ильясов С. М. Роль банковской системы в стимулировании инвестиционной и инновационной деятельности // Банковское дело. — 2019. — № 9 (207). — С. 50–54.
8. Передера Ж. С., Правиков О. В. Инвестиционно-банковская деятельность: понятийный аппарат, история и перспективы // Московский экономический журнал. — 2019. — № 8. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/investitsionno-bankovskaya-deyatelnost-ponyatiynyy-apparat-istoriya-i-perspektivy>.
9. Фрост С. Настольная книга банковского аналитика: Деньги, риски и профессиональные приемы. — Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс; — 2006. — 627 с.
10. Донецкова О. Ю., Петрушова В. В. Текущее состояние инвестиционной деятельности банков в России // Мир новой экономики. — 2020.
11. Кырлан М. Г. Правовое регулирование государственной поддержки инвестиционной деятельности в банковской сфере / М.Г. Кырлан // Евразийский юридический журнал. — 2020. — № 8 (147). — С. 139–141. — ISSN 2073-4506.

REFERENCES

1. Kyrlyan M. Legal regulation of investment activities in the banking sector: dis. for the academic degree of candidate of legal sciences, 12.00.03, Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, 2022, 193 p.
2. Nemesh A. I. Investment activity of commercial banks. Economics and Management in the 21st Century: Development Trends, 2015, No. 25, P. 178–183
3. Filaretova, Z. I. Investment policy of banks in the securities market / Z. I. Filaretova // Modern problems of social and humanitarian sciences, 2017, No. 2(10), S. 117–122, EDN YPAXQL.
4. Bibikova E. A. Investment activity of Russian commercial banks and their financial stability. Izvestiya VUZ, 2020.
5. Mandron, VV Investment activity of Russian banks and problems of its implementation// Young scientist, 2016, No. 28 (132), S. 486–491.
6. Voloshchenko L.M., Kirizleeva A.S. Theoretical aspects of the investment activity of commercial banks, investment problems and ways to solve them // Scientific result. Economic research. 2016. №3
7. Ilyasov S. M. The role of the banking system in stimulating investment and innovation activities // Banking, 2019, No. 9 (207), P. 50–54.
8. Peredera Z.S., Pravikov O.V. Investment banking: conceptual apparatus, history and prospects // Moscow Economic Journal. 2019, No. 8, URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/investitsionno-bankovskaya-deyatelnost-ponyatiynyy-apparat-istoriya-i-perspektivy>.
9. Frost S. Banking Analyst Handbook: Money, Risks and Professional Techniques. Dnepropetrovsk: Balance Business Books; 2006, 627 p.
10. Donetskova O. Yu., Petrushova V. V. The current state of the investment activity of banks in Russia // World of New Economics, 2020.
11. Kyrlyan, M.G. Legal regulation of state support of investment activities in the banking sector / M. G. Kyrlyan // Eurasian legal journal, 2020, No. 8 (147), S. 139-141, ISSN 2073-4506.

Статья поступила в редакцию 07.02.2023; одобрена после рецензирования 02.03.2023; принята к публикации 07.03.2023.

Авторы прочитали и одобрили окончательный вариант рукописи.

The article was submitted 07.02.2023; approved after reviewing 02.03.2023 accepted for publication 07.03.2023.

The authors read and approved the final version of the manuscript.